

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: C <sigilo>

Data da solicitação: 11/05/2021

Data da 1º Reunião: 25/05/2021, 14:00

Data da reunião interna: 07/06/2021, 16:30

Data da 2º reunião: 06/07/2021, 15:00

Data de envio do relatório final: 06/07/2021

Grupo de trabalho:

- Nilson Varella Rübenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br
- Oderson Panosso - oderson.panosso@farroupilha.ifrs.edu.br

Estudantes:

Áreas apontadas no formulário de demandas

-

Demandas surgidas na reunião

Financeiro

Tem algumas dificuldades de controle, em saber quantos pacientes atendeu, de quantos clientes recebeu, referente a que consultas etc.

Tem dúvidas sobre DARF e carnê leão - deveria pagar o carnê leão?

Tem contador, trocou recentemente. É o 3o contador e cada um traz uma informação diferente, o que traz mais dúvidas.

Precisa de ajuda para fazer um livro caixa.

Tem dúvidas se precisa emitir recibo físico, mesmo que o cliente não peça.

Marketing

Possui um instagram - Travessia dos Saberes - que está sem atividade. Tem dúvidas de como pode fazer a promoção de seu trabalho, sem ser muito comercial.

Já pensou em compartilhar conhecimentos, atraindo pessoas interessadas. Precisa de dicas de como atuar nas redes sociais.

Caracterização da empresa

Carlos é psicólogo clínico, profissional liberal, autônomo, que sub-loca sala em uma clínica em Viamão - tem alvará e ISSQN. Está nesta clínica desde final de 2017.

Atualmente está fazendo atendimentos online.

A maior parte de seus cliente são conquistados por indicação, não realizando nenhum tipo de trabalho de marketing ou comercial.

Sugestões de ação

Financeiro

- Efetuar controle de caixa, com entradas e saídas - incluir custos do consultório como despesas, tais como aluguel, internet, luz, deslocamentos etc;
- Separar conta de Pessoa Física da conta do consultório - pode abrir um conta digital para o consultório;
- A declaração de todas as receitas é obrigatória, para fins fiscais, pagando impostos sobre todas as receitas. A emissão do recibo físico não é necessária, desde que tenha controle sobre os recebimentos para que sejam declarados os valores para a receita federal;
- Recomenda-se o pagamento do "Carnê Leão", evitando pagar os impostos de forma acumulada e ainda sujeito a correção monetária (quando parcelado). Isso ajuda a organizar melhor as finanças. Maiores informações em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-renda-de-pessoa-fisica/carne-leao> ;
- Utilizar as planilhas recomendadas para melhor controle de entradas e saídas financeiras.

Marketing

O **Instagram** pode ser utilizado como uma ferramenta para divulgar trabalho. É uma plataforma que permite fortalecer a marca pessoal. Sugere-se ainda o uso do **Linkedin**, por ser uma plataforma profissional, que permite compartilhamento de artigos/textos, além de **Podcasts**, para compartilhar conhecimentos por voz.

- Para auxiliar no design em postagens no Instagram, pode ser utilizado o **Canva** (https://www.canva.com/pt_br/). Curso básico do canva, para poder produzir os próprios cards: https://www.youtube.com/watch?v=S-KCKC_cfKM&list=RDCMUWsePDWLUxK6Kg6VrIS4o7g&start_radio=1&rv=S-KCKC_cfKM&t=270 - recomenda-se 3 a 4 posts no Feed por semana e stories diários;
- Usar o artifício de repostagem de conteúdos de terceiros para incrementar conteúdos no perfil, usando o app **Repost** - as repostagens funcionam como uma curadoria de conteúdos;
- Recomenda-se a criação de um **Linktree** (<https://linktr.ee/>), que permite organizar vários links na Bio do Instagram;
- Criar/atualizar perfil no **Linkedin** (<https://www.linkedin.com>), o mais completo possível, e incluir textos/artigos no LinkedIn;

- **Podcast** também podem ser uma boa alternativa para compartilhar conteúdos, de forma descontraída, e com possibilidade de ter convidados. Um aplicativo fácil para gravação e edição é o **Anchor** (<https://anchor.fm/>), que permite interação de publicação em plataformas como Spotify. Link com algumas dicas: <https://canaltech.com.br/internet/melhores-programas-e-sites-para-gravar-podcast/> ;

Gravações de reuniões:

35/05/2021: <sigilo>